

MAKTAB-OILA HAMKORLIGINING TA'LIM JARAYONIGA TA'SIRI: EKOLOGIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISH MISOLIDA

Yusupova Sabrina Dilshod qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20004004>

***Annotatsiya.** Maktab va oila o'rtasidagi muloqot hamda hamkorlik ta'lim jarayonining o'quvchi rivojiga ta'sirining uzluksizligini ta'minlovchi muhim omillardan biridir. Maktabda boshlangan ko'plab ta'limiy faoliyatlar o'quvchining oilasi va maktabdan tashqari ijtimoiy muhitida davom ettiriladi va yakunlanadi. Ayniqsa, zamonaviy ta'lim jarayonida ekologik madaniyat va ekologik tarbiyani shakllantirishda ham maktab va oila hamkorligi muhim ahamiyat kasb etadi. Maktab rahbariyati ota-onalarning ta'lim jarayonidagi ishtirokini ta'minlash maqsadida ularni birlashtirib, maktab-oila hamkorlik tuzilmalarini shakllantirishga ko'maklashadi. Mazkur tadqiqotning maqsadi - maktab-oila hamkorlik tuzilmalarining shakllanish jarayonidan boshlab, hozirgi holati hamda amaliyotda uchraydigan muammoli jihatlarni tahlil qilishdan iborat.*

***Kalit so'zlar:** maktab-oila hamkorligi, ta'limda hamkorlik, maktab va oila muloqoti, ekologik madaniyat, ekologik tarbiya*

Kirish

Rivojlanayotgan va kelajagini ongli ravishda shakllantirayotgan jamiyatlar ijtimoiy hayotni tartibli tashkil etish maqsadida turli ehtiyojlarni qondiruvchi hamda muayyan vazifalarni bajaruvchi institutlarni shakllantirgan. Shunday institutlardan biri sifatida kelajak avlodning ta'lim ehtiyojini ta'minlash uchun maktab tizimi yuzaga kelgan. Biroq ta'lim jarayonini faqat maktab bilan cheklash to'g'ri yondashuv hisoblanmaydi. Ta'lim avvalo oilada boshlanib, shaxsning ijtimoiy va tabiiy muhit bilan o'zaro aloqasi hamda maktab bilan integratsiyasi asosida butun hayoti davomida davom etadigan jarayondir.

Maktab, oila va o'quvchi ta'lim tizimining asosiy tarkibiy qismlarini tashkil etadi. Ta'lim samaradorligi aynan ushbu uch omil o'rtasidagi mustahkam muloqot va samarali hamkorlikka bog'liqdir. Ayniqsa, farzandni eng yaxshi biladigan va uning shaxsiy xususiyatlari shakllanishida muhim rol o'ynaydigan oila ta'lim jarayonlarida faol ishtirok etishi zarur. Chunki bolalik davrida shakllangan ko'plab xarakter xususiyatlari keyingi bosqichlarda oson o'zgarmaydi. Shu sababli oilaning ta'lim jarayonidagi faol ishtiroki nafaqat ta'lim samaradorligini oshirish, balki shaxs va jamiyat kelajagini ta'minlash nuqtai nazaridan ham muhim ahamiyatga ega.

Shu bois ta'lim-tarbiya jarayonida yuqori natijalarga erishishni maqsad qilgan maktab rahbariyati o'z faoliyatini tashkil etishda nafaqat o'qituvchilarni, balki ota-onalarni ham faol ishtirokchi sifatida jalb etishga alohida e'tibor qaratishi lozim. Bu jarayonda ota-ona va o'qituvchi o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash ta'lim sifatini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi [1].

Maktab jamiyatni tashkil etuvchi shaxslarni tarbiyalash vazifasini o'z zimmasiga olganligi sababli, turli ijtimoiy institutlar va guruhlar maktabda amalga oshiriladigan faoliyatlarga bevosita qiziqish bildiradi hamda ularni nazorat qiladi. Maktabning yaqin ijtimoiy muhitini tashkil etuvchi

eng muhim subyektlar qatoriga ota-onalar, maktab-oila hamkorlik tuzilmalari, ish beruvchilar hamda ommaviy axborot vositalari kiradi.

Maktabning o‘z oldiga qo‘ygan maqsadlariga erishishida oila muhim o‘rin tutadi. Maktabda berilayotgan bilim va ko‘nikmalarning oila muhitida mustahkamlanishi hamda oiladagi tarbiya bilan maktabdagi ta‘limning o‘zaro uyg‘unligi nafaqat o‘quvchilarning, balki ta‘lim muassasasining umumiy samaradorligini ham oshiradi. Maktab va oila o‘rtasida shakllangan samarali muloqot hamda hamkorlik o‘quvchilarning ta‘limdagi muvaffaqiyatini oshirish bilan birga, maktabda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan intizom muammolarining oldini olishga ham xizmat qiladi. Maktab rahbariyati, o‘qituvchilar va ota-onalar o‘rtasidagi hamjihatlik, muammolarga tushunish bilan yondashish, shuningdek o‘quvchilarning qiziqish va ehtiyojlariga mos ta‘lim dasturlari hamda ijtimoiy tadbirlarni tashkil etish ularning o‘qishga bo‘lgan motivatsiyasini kuchaytiradi. Natijada esa maktab muhitida salbiy xatti-harakatlarning kamayishiga erishiladi [2].

Maktab va oila o‘rtasidagi samarali muloqot hamda hamkorlik ta‘lim jarayonining o‘quvchi rivojiga uzluksiz ta‘sir ko‘rsatishini ta‘minlovchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Ilmiy qarashlarga ko‘ra, oila tomonidan beriladigan tarbiya va qadriyatlar shaxs rivojida chuqur va barqaror iz qoldiradi, shu bois oilaviy ta‘lim jarayoni alohida e‘tiborga loyiqdir. Ayniqsa, zamonaviy ta‘lim tizimida ekologik madaniyatni shakllantirishda ham oila muhim rol o‘ynaydi, chunki atrof-muhitga nisbatan munosabat va ekologik xulq-atvor avvalo oilada shakllanadi.

Ta‘lim muassasalarida berilayotgan bilim va ko‘nikmalarning samaradorligi ko‘p jihatdan o‘quvchilarning oilasi tomonidan ko‘rsatiladigan e‘tibor va qo‘llab-quvvatlashga bog‘liqdir. Maktabda boshlangan ko‘plab ta‘limiy va tarbiyaviy faoliyatlar oila muhitida ham davom ettiriladi va mustahkamlanadi. Bu jarayonda ekologik tarbiya masalalari ham muhim o‘rin tutib, o‘quvchilarda tabiatga ongli munosabatni shakllantirish maktab va oila hamkorligining asosiy yo‘nalishlaridan biriga aylanadi. Maktab boshqaruvi nuqtai nazaridan qaralganda, oila va maktab o‘rtasida demokratik tamoyillarga asoslangan munosabatlarni yo‘lga qo‘yish va uni izchil davom ettirish muhim boshqaruv vazifalaridan biri hisoblanadi. Shu sababli maktab rahbariyati ota-onalarning ta‘lim jarayonidagi ishtirokini ta‘minlash, ularni birlashtirish hamda maktab-oila hamkorlik tuzilmalarini tashkil etishga ko‘maklashadi. Bunda ushbu tuzilmalar maktabning oddiy ijrochi organi sifatida emas, balki teng huquqli hamkor subyekt sifatida qaralishi muhimdir.

Shuningdek, maktab rahbariyati maktab va oila hamkorlik tuzilmalari o‘rtasidagi munosabatlarni amaldagi normativ-huquqiy hujjatlar asosida tartibga solishi zarur. Bu esa nafaqat ta‘lim samaradorligini oshirishga, balki o‘quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish, ularni atrof-muhitga mas‘uliyatli munosabatda bo‘lishga o‘rgatishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Maktab-oila hamkorlik tuzilmalarining ta‘lim muassasalarida faoliyatidagi o‘rni

Amaldagi normativ-huquqiy hujjatlarga muvofiq, maktab-oila hamkorlik tuzilmalari maktab va oila o‘rtasida integratsiyani ta‘minlash, ota-onalar bilan samarali muloqot va hamkorlikni yo‘lga qo‘yish, ta‘lim-tarbiya jarayonini qo‘llab-quvvatlash hamda ehtiyojmand o‘quvchilarning zarur ta‘limiy ehtiyojlarini qondirish maqsadida tashkil etiladi. Ushbu tuzilmalar ijtimoiy muhit bilan aloqalarni mustahkamlash, ta‘lim jarayoniga qo‘shimcha resurslar jalb etish va iqtisodiy jihatdan qo‘llab-quvvatlash orqali maktab faoliyatining samaradorligini oshirishda muhim o‘rin tutadi. Shu bilan birga, ekologik madaniyatni shakllantirishda ham ushbu hamkorlik tuzilmalarining roli ortib bormoqda, chunki maktab va oila o‘rtasidagi uzviy aloqalar orqali o‘quvchilarda atrof-muhitga ongli munosabatni rivojlantirish imkoniyati kengayadi.

1-jadval.

Maktab–oila hamkorligining ekologik madaniyatga ta’siri

Yo‘nalish	Maktabdagi faoliyat	Oiladagi qo‘llab-quvvatlash	Natija
Ekologik bilim	Ekologiya darslari, seminarlar	Farzand bilan suhbat, tushuntirish	Ekologik bilim oshadi
Ekologik xulq	Tozalik aksiyalari, daraxt ekish	Uyda chiqindilarni saralash	To‘g‘ri ekologik odatlar shakllanadi
Mas’uliyat	Loyihalar, jamoaviy ishlar	Nazorat va rag‘batlantirish	Mas’uliyat hissi kuchayadi
Atrof-muhitga munosabat	Tabiatga sayohatlar	Tabiatga ehtiyotkorlikni o‘rgatish	Ongli munosabat rivojlanadi

Maktab-oila hamkorlik tuzilmalari boshqaruv va nazorat jarayonlarida ham muayyan vakolatlarga ega bo‘lib, maktab faoliyatiga ijobiy ta’sir ko‘rsatish imkoniyatiga ega. Ular orqali maktabda amalga oshirilayotgan ishlar keng jamoatchilikka yetkaziladi, o‘quvchilarning maktabdan tashqari hayoti nazorat qilinadi hamda zarur hollarda ota-onalar bilan hamkorlikda tegishli choralar ko‘riladi. Bu jarayonlarda ekologik tarbiya masalalariga ham e’tibor qaratilib, o‘quvchilarning ekologik ongini rivojlantirishga xizmat qiluvchi faoliyatlar tashkil etilishi muhim ahamiyatga ega [3].

Maktab-oila hamkorlik tuzilmalarining yana bir muhim vazifasi - maktab va tashqi muhit o‘rtasida ko‘prik vazifasini bajarishdan iborat. Ular maktab rahbariyati, o‘qituvchilar, ota-onalar hamda keng jamoatchilik o‘rtasida o‘zaro hamkorlikni ta’minlab, ta’lim sifatini oshirish, strategik rejalarning amalga oshirilishini qo‘llab-quvvatlash va o‘quvchilarni milliy hamda umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalashga xizmat qiladi. Shu jarayonda ekologik madaniyatni rivojlantirish, o‘quvchilarda tabiatga ehtiyotkorona munosabatni shakllantirish ham ustuvor yo‘nalishlardan biri sifatida qaraladi.

Bundan tashqari, mazkur tuzilmalar davlat organlari va nodavlat tashkilotlar bilan hamkorlikni yo‘lga qo‘yib, maktab va jamiyat o‘rtasidagi aloqalarni mustahkamlaydi. Maktabda tashkil etiladigan turli ijtimoiy-madaniy tadbirlar - musiqa, teatr, sport musobaqalari, sayohatlar va ekologik aksiyalarni o‘tkazishda faol ishtirok etib, o‘quvchilarning har tomonlama rivojlanishiga hissa qo‘shadi. Ayniqsa, ekologik yo‘nalishdagi tadbirlar orqali o‘quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish va rivojlantirish imkoniyatlari kengayadi.

Shuningdek, maktab-oila hamkorlik tuzilmalari moddiy imkoniyatlari cheklangan o‘quvchilarga yordam ko‘rsatish, ular uchun qulay ta’lim sharoitlarini yaratish hamda ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash ishlarini amalga oshiradi. Bu esa nafaqat ta’lim jarayonining samaradorligini oshirishga, balki jamiyatda ijtimoiy hamjihatlik va mas’uliyat hissini kuchaytirishga xizmat qiladi.

2-jadval.

Ekologik tarbiyada maktab va oila vazifalari taqsimoti

Faoliyat turi	Maktab vazifasi	Oila vazifasi	Hamkorlik shakli
Ta’lim	Ekologik bilim berish	Bilimni mustahkamlash	Uy vazifalari, suhbat
Tarbiya	Ekologik madaniyatni shakllantirish	Kundalik hayotda qo‘llash	Birgalikdagi nazorat
Faoliyat	Ekologik tadbirlar tashkil etish	Ishtirok etish	Ota-onalar bilan aksiyalar
Loyihalar	Ekologik loyihalar yaratish	Qo‘llab-quvvatlash	Oilaviy loyiha ishlari

Maktab-oila hamkorlik tuzilmalarining muhim vazifalaridan biri - ta’lim-tarbiya jarayonini rivojlantirishga xizmat qiluvchi faoliyatlarni qo‘llab-quvvatlash hamda shu maqsadda tashkil etilgan ishchi guruhlar faoliyatida faol ishtirok etishdan iboratdir. Shu bilan birga, o‘quvchilarning bilim darajasini oshirish maqsadida tashkil etiladigan qo‘shimcha mashg‘ulotlar, imtihonlarga tayyorgarlik, seminarlar va boshqa ta’limiy tadbirlarda maktab rahbariyatiga ko‘maklashish ham ushbu tuzilmalarning muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

Bundan tashqari, loyiha faoliyatida ishtirok etish, ta’lim muassasalarini milliy va xalqaro dasturlarga jalb qilish hamda ularning samarali amalga oshirilishiga hissa qo‘shish maktab-oila hamkorligining ta’limga qo‘shayotgan muhim hissasi sifatida namoyon bo‘ladi. Bu jarayonlarda ekologik madaniyatni shakllantirishga qaratilgan loyihalar alohida ahamiyat kasb etib, o‘quvchilarda atrof-muhitga mas’uliyatli munosabatni rivojlantirish imkonini beradi [4].

O‘quvchilarning akademik muvaffaqiyatga erishishida vaqtini samarali rejalashtirish va boshqarish ko‘nikmalarini shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Biroq bu ko‘nikmalarni o‘quvchilar mustaqil ravishda egallashi qiyin bo‘lib, bunda o‘qituvchi va ota-onaning hamkorligi hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Shu sababli ota-onalarning maktab bilan doimiy aloqada bo‘lishi, ta’lim jarayonida amalga oshirilayotgan ishlar haqida xabardorligi, o‘quvchi bilan birgalikda kunlik va haftalik rejalarning ishlab chiqilishi hamda ularning bajarilishini muntazam nazorat qilib borilishi zarur. Aynan shu jihatlar orqali o‘quvchilarda nafaqat o‘qishga mas’uliyatli yondashuv, balki ekologik madaniyat elementlari - mas’uliyat, tartiblilik va ongli xulq-atvor ham shakllanadi.

Shu nuqtai nazardan, ota-onalarni ta’lim jarayonida faol ishtirok etishga undash, ularni zarur bilim va ko‘nikmalar bilan ta’minlash hamda farzand tarbiyasida faol subyektaga aylantirish maktab-oila hamkorlik tuzilmalarining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

3-jadval.

Maktab-oila hamkorligining samaradorlik ko‘rsatkichlari

Ko‘rsatkich	Past daraja	O‘rta daraja	Yuqori daraja
Ota-ona ishtiroki	Kam qatnashadi	Ba’zan qatnashadi	Faol qatnashadi
Ekologik bilim	Yetarli emas	Qisman shakllangan	Yuqori darajada
Ekologik xulq	Amal qilinmaydi	Ba’zan amal qilinadi	Doimiy amal qilinadi
Hamkorlik darajasi	Aloqa sust	Qisman mavjud	Mustahkam hamkorlik

Hozirgi kunda maktab-oila hamkorlik tuzilmalarining faoliyatida iqtisodiy omillar yetakchi o‘rin egallamoqda. Ular maktab ehtiyojlarini qondirishda muhim manba sifatida qaralib, ta’lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Bu jarayonda maktab xizmatlaridan foydalanayotgan ijtimoiy muhit ham faol jalb etilib, qo‘shimcha resurslar shakllantiriladi. Maktab-oila hamkorlik tuzilmalari qonunchilik doirasida ota-onalar, homiyar va tadbirkorlar mablag‘larini jalb etish, xayriya mablag‘larini qabul qilish, shuningdek turli daromad keltiruvchi faoliyatlardan foydalanish imkoniyatiga ega [5].

Xulosa

Maktab va oila o‘rtasida samarali muloqot hamda hamkorlikni yo‘lga qo‘yish, shuningdek ta’lim jarayonida ishtirok etuvchi barcha subyektlarni yagona tizimga birlashtirish maqsadida tashkil etilgan maktab-oila hamkorlik tuzilmalari o‘z faoliyati davomida sezilarli o‘zgarishlarga uchradi. Dastlab ushbu tuzilmalar maktab va oila o‘rtasida yaqin hamkorlikni yo‘lga qo‘yish, o‘quvchilarning barkamol rivojlanishini ta’minlash va ularning ta’lim-tarbiyasini muvofiqlashtirishga qaratilgan bo‘lsa, vaqt o‘tishi bilan ularning faoliyatida muayyan yo‘nalish o‘zgarishlari yuzaga keldi.

Tarixiy jihatdan qaralganda, maktab-oila hamkorligi bolalar tarbiyasida maktab va ota-onaning o‘zaro kelishilgan holda harakat qilishi zarurligiga asoslangan. Chunki o‘quvchining har tomonlama rivojlanishi maktab va oila tomonidan berilayotgan ta’sirlarning uyg‘unligiga bog‘liqdir. Aks holda, qarama-qarshi ta’sirlar o‘quvchi shaxsining shakllanishida salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Shu bois maktab va oila o‘rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash har doim dolzarb masala bo‘lib kelgan.

Bugungi kunda maktab-oila hamkorlik tuzilmalari o‘z faoliyatini amaldagi normativ-huquqiy hujjatlar asosida amalga oshirayotgan bo‘lsa-da, ularning amaliy faoliyatida qator muammolar mavjudligi kuzatilmoqda. Xususan, ushbu tuzilmalarning asosiy vazifalari - muloqotni rivojlantirish, ta’lim jarayonini qo‘llab-quvvatlash va o‘quvchilarning rivojlanishiga xizmat qilish o‘rniga, ko‘proq moliyaviy masalalarga yo‘naltirilayotgani kuzatilmoqda. Natijada, ular maktab ehtiyojlarini qondirish uchun mablag‘ topish bilan shug‘ullanuvchi tuzilmalarga aylanish xavfi ostida qolmoqda.

Bu holat ayrim ota-onalar orasida maktab-oila hamkorlik tuzilmalariga nisbatan ishonchning pasayishiga olib kelib, ularni faqat moddiy mablag‘ yig‘ishga qaratilgan tizim sifatida qabul qilish holatlarini yuzaga keltirmoqda. Shuningdek, mavjud muammolarni faqat tashkiliy o‘zgarishlar yoki me’yoriy hujjatlarni yangilash orqali bartaraf etish kutilgan natijani bermayotganligi ham amaliyotda o‘z tasdig‘ini topmoqda.

Mazkur muammoning samarali yechimi sifatida, avvalo ta’lim muassasalarining moddiy ehtiyojlarini qoplash mas’uliyatini markazlashgan holda hal etish, ya’ni maktablarni moliyaviy jihatdan qo‘llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish zarur. Shu bilan birga, maktab va oila o‘rtasidagi muloqotni kuchaytirish, ota-onalarni ta’lim jarayoniga faol jalb etish, ijtimoiy va tarbiyaviy tadbirlarni kengaytirish hamda hamkorlikni mustahkamlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Ayniqsa, zamonaviy ta’lim sharoitida ekologik madaniyatni shakllantirishda maktab va oila hamkorligini kuchaytirish dolzarb yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Bu borada o‘quvchilarni ekologik ongli shaxs sifatida tarbiyalash, atrof-muhitga mas’uliyatli munosabatni shakllantirish hamda ekologik loyihalarda ota-onalar ishtirokini ta’minlash orqali maktab-oila integratsiyasini yanada mustahkamlash mumkin.

Umuman olganda, maktab-oila hamkorlik tuzilmalarining asosiy maqsadi - ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlash va jamiyatda sog'lom ijtimoiy muhitni shakllantirishdan iborat bo'lib, ushbu maqsadga erishishda ularning faoliyatini qayta ko'rib chiqish va zamonaviy talablar asosida takomillashtirish zarur hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Hoover-Dempsey, K. V., & Sandler, H. M. (2005). The social context of parental involvement: A path to enhanced achievement. *Review of Educational Research*, 67(1), 3–42.
2. Hill, N. E., & Tyson, D. F. (2009). Parental involvement in middle school: A meta-analytic assessment. *Developmental Psychology*, 45(3), 740–763.
3. Henderson, A. T., & Mapp, K. L. (2002). *A new wave of evidence: The impact of school, family, and community connections on student achievement*. Southwest Educational Development Laboratory.
4. Tilbury, D. (1995). Environmental education for sustainability: Defining the new focus of environmental education. *Environmental Education Research*, 1(2), 195–212.
5. Stevenson, R. B. (2007). Schooling and environmental education: Contradictions in purpose and practice. *Environmental Education Research*, 13(2), 139–153.